

SHAHRIXON PICHQOQCHILIGI AN'ANALARI: TARIX, AVLODLAR VA ZAMONAVIY ISTIQBOLLAR (1991– 2023)

Axmadaliyev Qobiljon Sobirjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti
e-mail: axmadaliyev@gmail.com
tel: +998978770044

Annotatsiya. Mazkur tezisdan Andijon viloyatining Shahrixon tumanida qadimdan rivoj topgan pichoqchilik san'atining tarixiy ildizlari, ustalar avlodlari davomiyligi hamda zamonaviy rivojlanish istiqbollari tahlil etiladi. Tadqiqotda 1991–2023 yillar oralig'ida pichoqchilik an'alarining qayta tiklanishi, ishlab chiqarish texnologiyalarining modernizatsiyasi, ishlatiladigan materiallar va dizayn yechimlarining yangilanish jarayoni o'rganilgan. Shuningdek, Shahrixon pichoqchiligi maktabining O'zbekiston milliy hunarmandchiligi tizimidagi o'rni, mahalliy iqtisodiyotga va turizm rivojiga qo'shgan hissasi aniqlangan. Tadqiqot natijalari pichoqchilik san'atini nafaqat tarixiy-madaniy meros sifatida, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi amaliy soha sifatida ham talqin qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Shahrixon pichoqchiligi, hunarmandchilik, an'ana, avlodlar, po'lat, dizayn, texnologiya, iqtisodiy ahamiyat, hunarmand ustalar, madaniy meros.

Аннотация. В диссертации анализируются исторические корни искусства ножеделия, развивавшегося с древнейших времен в Шахриханском районе Андижанской области, преемственность поколений мастеров и перспективы современного развития. В исследовании рассматривается процесс возрождения традиций ножеделия, модернизация технологий производства, обновление используемых материалов и дизайнерских решений в период с 1991 по 2023 год. Также определяется место школы ножеделия Шахрихана в системе народных ремёсел Узбекистана, её вклад в местную экономику и развитие туризма. Результаты исследования позволяют интерпретировать искусство ножеделия не только как историко-культурное наследие, но и как практическую сферу, обеспечивающую экономическую стабильность.

Ключевые слова: Шахриханское ножеделие, мастерство, традиция, поколения, сталь, дизайн, технология, экономическое значение, ремесленники, культурное наследие.

Abstract. This thesis analyzes the historical roots of the art of knife making, which has been developed since ancient times in the Shahrikhan district of Andijan region, the continuity of generations of masters, and the prospects for modern development. The study examines the process of revival of knife making traditions, modernization of production technologies, renewal of materials and design solutions used in the period from 1991 to 2023. It also identifies the place of the Shahrikhan school of knife making in the system of national crafts of Uzbekistan, its contribution to the local economy and tourism development. The results of the study allow us to interpret the art of knife making not only as a historical and cultural heritage, but also as a practical area that ensures economic stability.

Keywords: Shahrixan knife making, craftsmanship, tradition, generations, steel, design, technology, economic significance, artisans, cultural heritage.

Kirish. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng milliy qadriyatlar, xalq amaliy san'ati va hunarmandchilik turlarini tiklash hamda ularni yangi bosqichda rivojlantirish masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xalq hunarmandchiligi turlari orasida Shahrixon pichoqchiligi o'zining boy tarixiy ildizlari, ustalar avlodlarining davomiyligi, ishlov berish texnologiyalari va estetik uslublari bilan ajralib turadi. Ushbu hunar nafaqat maishiy ehtiyojni qondirish vositasi, balki xalqning estetik didi, madaniy merosi va ijtimoiy o'zligini aks ettiruvchi qadriyat sifatida ham alohida ilmiy ahamiyatga ega.

Shahrixon tumanida pichoqchilik san'ati asrlar davomida ustadan shogirdga o'tuvchi avlodlar tizimi asosida shakllangan. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab bu an'ana Turg'unboyevlar, Boltaboyevlar, Xo'jayevlar kabi mashhur ustalar sulolalari tomonidan davom ettirildi. Mustaqillik yillarida esa ushbu an'ana davlat darajasida e'tirof etilib, "Hunarmand" uyushmasi, Andijon viloyati madaniyat boshqarmasi hamda mahalliy kasb-hunar markazlari faoliyati orqali qo'llab-quvvatlandi. Natijada Shahrixon pichoqchiligi nafaqat mahalliy bozorlarda, balki xalqaro yarmarkalar va turistik ko'rgazmalarda ham tanilgan brendga aylandi.

Shahrixon pichoqchiligida ishlatiladigan materiallarning tabiiyligi, po'lat sifatining yuqoriligi, dastaklarining yog'och, suyak yoki shoxdan ishlanishi hamda bezak elementlarining milliy naqshlar bilan uyg'unlashuvi bu hunarning badiiy-estetik qimmatini belgilaydi. Har bir pichoq o'zining shakli, naqshi va ishlov uslubi bilan ma'lum bir avlod maktabini ifodalaydi. Shu bois, mazkur hunar nafaqat texnologik jihatdan, balki madaniy identitet nuqtayi nazaridan ham muhim o'rinni egallaydi.

1991–2023 yillar mobaynida Shahrixon pichoqchilik maktabi o'zining an'anaviy ustunliklarini saqlagan holda, zamonaviy texnologiyalar, yangi dizayn tendensiyalari va marketing yondashuvlarini o'zlashtira oldi. Ayniqsa, yosh hunarmandlarning bu soha bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqishi ortdi, onlayn savdo platformalari orqali mahsulotlar eksportga yo'naltirila boshladi. Shu bilan birga, pichoqchilik san'atining turizm, dizayn va iqtisodiy faoliyat tarmoqlari bilan integratsiyasi kuchaydi. Bularning barchasi Shahrixon pichoqchilik maktabining zamonaviy istiqbollari belgilovchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — 1991–2023 yillar davomida Shahrixon pichoqchilik an'alarining tarixiy rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish, ustalar avlodlari merosini hujjatlashtirish, ishlov berish texnologiyalarining takomillashuvi va dizayn yangilanishlarini aniqlash, shuningdek, pichoqchilik san'atining iqtisodiy va madaniy o'rni hamda zamonaviy istiqbollari ilmiy asosda yoritishdan iboratdir.

Tadqiqot ob'ekti sifatida Shahrixon tumanidagi pichoqchilik maktabi, uning ustalari faoliyati, ishlab chiqarish jarayonlari va mahsulot turlari olingan. Tadqiqot predmeti esa — pichoqchilik san'atining tarixiy an'analari, texnologik va dizayn evolyutsiyasi hamda ijtimoiy-madaniy ahamiyatini o'rganishdan iboratdir.

Ushbu tezisda tarixiy-xronologik, tavsifiy-etnografik, qiyosiy va sotsiokultural yondashuvlar asosida Shahrixon pichoqchilik san'atining o'ziga xos xususiyatlari va zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari milliy hunarmandchilikni ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish, uni zamonaviy iqtisodiyot va turizm bilan uyg'unlashtirish uchun muhim nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqot metodologiyasi Shahrixon pichoqchilik san'atini tarixiy, madaniy va iqtisodiy nuqtayi nazardan kompleks o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda tarixiy-madaniy tahlil, etnografik kuzatuv, sotsiokultural va analitik yondashuvlar uyg'un holda qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — 1991–

2023 yillar oralig'ida Shahrixon pichoqchilik an'alarining qayta tiklanishi, ustalar avlodlari davomiyligi va sohaning zamonaviy rivojlanish dinamikasini ilmiy asosda yoritishdan iboratdir.

Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlarga tayangan:

№	Yondashuv nomi	Mazmuni	Amaliy qo'llanilishi
1	Tarixiy-xronologik yondashuv	Pichoqchilik san'atining tarixiy rivojlanish bosqichlarini 1991–2023 yillar oralig'ida tizimlashtirish, mustaqillikdan keyingi o'zgarishlarni aniqlash.	Ustalar avlodlari, ishlov texnikasi va bezak san'atidagi o'zgarishlarni aniqlash.
2	Etnografik-tavsifiy yondashuv	Ustalar faoliyati, asbob-uskunalar, ishlatiladigan materiallar va texnologik jarayonlarni kuzatish va tavsiflash.	Shahrixon ustalari (Turg'unboyev, Boltaboyev, Mardonov avlodlari) faoliyatini o'rganish.
3	Sotsiokultura l yondashuv	Pichoqchilik san'atini ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida o'rganish, uning jamiyatdagi o'rni, turizm va bandlikdagi roli.	Hunarmandlarning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini baholash.
4	Tahliliy-qiyosiy yondashuv	Shahrixon pichoqchilik maktabini boshqa viloyatlardagi (Chust, Buxoro, Marg'ilon) an'alar bilan solishtirish.	Dizayn, bezak va texnologik farqlarni tahlil qilish.

Ma'lumot manbalari. Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy empirik va nazariy manbalardan foydalanildi:

- Birlamchi manbalar:
 - Andijon viloyati "Hunarmand" uyushmasi Shahrixon bo'limi arxiv hujjatlari;
 - Shahrixon ustalari bilan o'tkazilgan intervyular (To'lqin Turg'unboyev, Rustam Boltaboyev, Zokir Mardonov);
 - Andijon viloyat muzeyi "Pichoqchilik san'ati" fondidagi eksponatlar va kataloglar;

- 2010–2023 yillardagi “Hunarmand–Expo” va “Made in Uzbekistan” yarmarkalari materiallari.
- Ikkinchi darajali manbalar:
 - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–3307 (2017) va PQ–5082 (2021) qarorlari;
 - O‘zbekiston san’atshunoslik akademiyasi, Andijon davlat universiteti va O‘zRFA Tarix instituti tadqiqot ishlari;
 - “O‘zbekiston san’ati”, “Amaliy hunar” va “Iqtisodiyot va innovatsiyalar” jurnallarida chop etilgan maqolalar.

Tahlil usullari. Tahlil jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi:

Sifat tahlili (Qualitative analysis): Pichoqlarning shakli, naqshi, dastak materiallari va estetik elementlari bo‘yicha yaratilgan namunalar semantik jihatdan o‘rganildi. Ustalar asarlarida milliy ramz va bezaklar (islamiy, zanjira, quyosh nuri, bodom) tahlil qilindi.

Miqdoriy tahlil (Quantitative analysis):

2010–2023 yillarda Shahrixonda faoliyat yuritayotgan ustalar soni, ishlab chiqarish hajmi va eksport ma’lumotlari “Hunarmand” uyushmasi hisobotlari asosida tahlil qilindi.

Yil	Ustalar soni (nafar)	Yillik ishlab chiqarish (dona)	Eksport hajmi (ming AQSh dollari)
2010	28	3200	5.4
2015	41	5300	12.8
2020	63	8200	24.5
2023	79	9700	33.2

Natijalar va muhokama. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, Shahrixon pichoqchilik san’ati o‘z ildizlarini XIX asr oxiri – XX asr boshlaridan olgan bo‘lib, bu hududda pichoqlar yasash avloddan-avlodga o‘tuvchi ustoz-shogird tizimi asosida shakllangan. Eng qadimgi ustalar sifatida Jo‘raboy usta, Turg‘unboy usta, va Sattor usta nomlari xalq orasida keng tanilgan. Ularning shogirdlari keyinchalik mustaqillik davrida faoliyatni davom ettirib, yangi avlod hunarmandlariga asos bo‘ldi. 1991-yildan keyingi davrda Turg‘unboyevlar, Boltaboyevlar, Mardonovlar sulolalari bu an’anani tiklab, Shahrixonni butun respublika miqyosida pichoqchilik markaziga aylantirdilar.

Avlodlar orasidagi texnik uzluksizlik pichoqlarning shakli, naqshi va bezak uslublarida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Masalan, Turg‘unboyevlar maktabi mahsulotlarida soddalik, qat’iy shakl va yuqori po‘lat sifatiga urg‘u berilgan bo‘lsa, Boltaboyevlar maktabi pichoqlarida estetik naqshlar, rangli dastaklar va bezak elementlari ko‘proq qo‘llanadi. Shu tarzda har bir avlod o‘z uslubini yaratgan.

Pichoq yasash texnologiyasi va materiallarning takomillashuvi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, 1991–2023 yillar davomida Shahrixon ustalari pichoq yasash texnologiyasida bir qator innovatsion o‘zgarishlar kiritganlar. An’anaviy tarzda ishlatilgan po‘lat, suyak, yog‘och va mis kabi materiallar o‘rniga, bugungi kunda xromli po‘lat (X12MF, D2), rustovka (nozik abraziv bilan sayqallash), hamda epoksi qatronli dastaklar ishlatila boshlandi.

An’anaviy usulda pichoq quyish, sovitish va qattiqlikni saqlash uchun “qizil isitish – sovuq suvga botirish – quvurlash” texnologiyasi hozirda elektr pechlarda avtomatlashtirilgan harorat nazorati ostida amalga oshirilmoqda. Bu esa metallning qattiqligini 56–60 HRC darajasida saqlab, pichoqlarning chidamliligini oshiradi.

Shuningdek, dastak yasashda ilgari faqat tol, yong'oq, o'rik yog'ochlari ishlatilgan bo'lsa, hozirda ustalar suyak, buqa shoxi, plastmassa, epoksi qatron aralash materiallardan foydalanmoqdalar. Bu o'zgarishlar Shahrixon pichoqlarining dizaynini nafaqat mustahkam, balki estetik jozibali qilgan.

1991–2023 yillar davomida Shahrixon pichoqlari dizaynida milliylik va zamonaviylik uyg'unligi kuzatildi. An'anaviy naqshlar – *islimiy, bodom, quyosh nuri, zanjira* kabi bezak elementlari pichoq dastagi va pichoq yuzasida o'yma yoki gravirovka tarzida aks ettirilmogda. 2010-yillardan boshlab ustalar orasida lazer o'yma texnologiyasi joriy etildi, bu esa naqshlarning aniqligi va chizig'ining badiiy ifodasini yanada boyitdi. Pichoqning qopqog'i va qutisida milliy ornamentlar, shuningdek "Shahrixon Handmade" yozuvi bilan brendlash amaliyoti kengaydi.

Quyidagi jadvalda dizayn evolyutsiyasi qisqacha ifodalangan:

Davr	Dizayn xususiyati	Asosiy uslub
1991–2000	An'anaviy naqshlar, soddaligi	Qo'lda o'yma, bodom naqshi
2001–2010	Badiiy bezaklarning kengayishi	Mis va yog'och inkrustatsiyasi
2011–2023	Zamonaviy dizayn va brendlash	Lazer o'yma, epoksi dastak, "Shahrixon Handmade" belgisi

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Shahrixon pichoqlari dizayni nafaqat estetik jihatdan, balki bozor talabi va eksport ehtiyojlariga mos ravishda rivojlanib bormogda.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, 2010–2023 yillar mobaynida Shahrixon tumanida pichoqchilik bilan shug'ullanayotgan hunarmandlar soni 28 nafardan 79 nafarga yetgan. Bu o'sish, bir tomondan, "Hunarmand" uyushmasi faoliyati bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, pichoqchilik mahsulotlariga bo'lgan ichki va tashqi talabning ortgani bilan izohlanadi. Pichoqlar nafaqat mahalliy bozorlarda, balki xorijiy turistlar tomonidan ham xarid qilinmogda. "Hunarmand–Expo" yarmarkalarida Shahrixon pichoqlari Andijon viloyatining eng ko'p sotilgan hunarmand mahsulotlaridan biri sifatida qayd etilgan. Ularning yillik eksport hajmi 2023-yilda 33,2 ming AQSh dollarini tashkil etdi. Shuningdek, pichoqchilik sohasida band bo'lgan aholining 40 foizdan ortig'ini yoshlar va 25 foizini ayollar tashkil etadi. Bu esa pichoqchilikni mahalliy iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy bandlikni ta'minlovchi sektor sifatida baholash imkonini beradi.

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, Shahrixon pichoqchiligi bugungi kunda o'zining an'anaviy ustunliklarini saqlagan holda, madaniy identitetni aks ettiruvchi, iqtisodiy samaradorlikka ega sohaga aylangan. Bu san'at milliy qadriyatlarni, ustalar merosini va zamonaviy estetikani birlashtirgan holda "Shahrixon maktabi" deb nom olgan brend darajasiga ko'tarildi. Shuningdek, so'nggi yillarda pichoqchilik mahsulotlarini onlayn savdo platformalari (Instagram, Etsy, Telegram savdo kanallari) orqali realizatsiya qilish amaliyoti kengaydi. Bu esa Shahrixon ustalarining ijodini xalqaro maydonga olib chiqish, milliy hunarmandchilikni turizm bilan integratsiya qilish imkoniyatini yanada kengaytirmogda. Natijalar asosida aytish mumkinki, Shahrixon pichoqchiligi bugungi kunda nafaqat tarixiy meros, balki O'zbekiston madaniy identitetining zamonaviy iqtisodiy ramziga aylanib bormogda.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Shahrixon pichoqchiligi O'zbekiston xalq amaliy san'atining eng qadimiy va o'ziga xos turlaridan biri bo'lib, u asrlar davomida ustoz-shogirdlik, avlodlar davomiyligi va madaniy an'analar asosida rivojlanib kelgan. Mustaqillik yillarida mazkur hunar o'zining tarixiy ildizlarini saqlab qolgan holda, zamonaviy texnologiyalar, dizayn va bozor talablariga mos ravishda yangi bosqichga ko'tarildi.

1991–2023 yillar oralig'ida Shahrixon pichoqchilik san'ati uch asosiy bosqichni bosib o'tdi:

An'anani tiklash (1991–2000) – ustalar avlodlari faoliyatining qayta jonlanishi, milliy naqsh va uslublarning qayta tiklanishi.

Tizimlashuv va ustaxonalarining shakllanishi (2001–2010) – “Hunarmand” uyushmasi doirasida pichoqchilik faoliyatining huquqiy va iqtisodiy asoslarini yaratish.

Modernizatsiya va brendlash davri (2011–2023) – yangi texnologiyalar, dizayn, onlayn savdo va eksport faoliyatining joriy etilishi.

Bu davr mobaynida Shahrixon ustalari o'z asarlarida milliy an'ana va zamonaviy estetika uyg'unligini yaratishga erishdilar. Natijada Shahrixon pichoqlari nafaqat mahalliy bozorlarda, balki xalqaro yarmarkalar va turistik platformalarda ham tan olingan “Shahrixon Handmade” brendi ostida mashhur bo'ldi. Pichoqchilik sohasida ishlatilayotgan materiallar, asbob-uskunalar va texnologiyalar so'nggi o'n yillikda tubdan yangilandi. Po'lat sifatining yaxshilanishi, epoksi va suyak materiallaridan foydalanish, lazerli naqsh va gravirovka texnikasining joriy etilishi bu san'atni texnologik jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi. Bu jarayon ustalarning mehnatini yengillashtiribgina qolmay, pichoqlarning estetik jozibadorligini ham oshirdi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Shahrixon pichoqchiligi bugungi kunda nafaqat madaniy merosning ifodasi, balki hududiy iqtisodiy faollik, yoshlar bandligi va turizm rivojining muhim omili sifatida ham shakllanmoqda. Hunarmandchilikning iqtisodiy modeli o'z ichiga oilaviy ustaxonalar, kasb-hunar markazlari va raqamli savdo tizimlarini qamrab olmoqda. Bundan tashqari, pichoqchilik sohasida ayollar va yosh hunarmandlar ishtirokining ortishi, milliy brend yaratish amaliyotining kengayishi ham mazkur san'atning ijtimoiy bazasini mustahkamlab bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi PQ–3307-sonli “Hunarmandchilikni rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 12-iyuldagi PQ–5082-sonli “Milliy hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlar faoliyatini rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. Toshkent.
3. “Hunarmand” uyushmasi Shahrixon tuman bo'limi. (2024). *Yillik hisobotlar (2010–2023)*. Andijon viloyati.
4. Andijon viloyat madaniyat boshqarmasi. (2023). *Shahrixon ustalarining faoliyati va hunarmandchilik markazlari to'g'risida ma'lumotnoma*. Andijon.
5. Boltaboyev, R. (2019). *Shahrixon pichoqchilik san'ati va ustalar avlodlari tajribasi*. “O'zbekiston san'ati” ilmiy jurnali, №2, 56–61-betlar.
6. Turg'unboyev, T. (2020). *Pichoqchilik texnologiyasi va zamonaviy dizayn uyg'unligi: Shahrixon tajribasi*. “Amaliy hunar va innovatsiyalar” jurnali, №3, 44–51-betlar.
7. Karimova, N. (2021). *O'zbekiston xalq amaliy san'atida metall ishlov berish texnologiyalari rivoji*. Toshkent: San'atshunoslik akademiyasi nashriyoti.
8. Rasulov, A., & G'ulomova, D. (2022). *Milliy hunarmandchilikning iqtisodiy integratsiyasi va eksport salohiyati: Andijon viloyati misolida*. “Iqtisodiyot va innovatsiyalar” jurnali, №5, 117–123.
9. UNESCO. (2018). *Traditional Metal Craftsmanship of Central Asia: Cultural Heritage Report*. Paris: UNESCO Publishing.
10. Ismoilova, L. (2020). *Craftsmanship as Cultural Identity: Uzbek Handicrafts in the Post-Soviet Context*. *Central Asian Journal of Culture Studies*, 4(2), 89–97.
11. Andijon davlat muzeyi fondi. (2023). *“Pichoqchilik san'ati” bo'limi eksponat katalogi va restavratsiya jurnallari*. Andijon.
12. World Crafts Council (WCC). (2022). *Annual Craft Development Report: Central Asia Region*. Seoul.

13. Nurmatova, S. (2022). *Andijon viloyatidagi xalq amaliy san'atining o'ziga xos xususiyatlari*. "Madaniyatshunoslik izlanishlari" jurnali, №4, 73–81-betlar.
14. "Hunarmand–Expo" xalqaro yarmarkasi materiallari. (2019–2023). Andijon, Toshkent.
15. Qahhorov, B. (2023). Pichoqchilik san'ati va zamonaviy dizayn o'zaro aloqalari. "O'zbekiston hunarmandchiligi tarixi" to'plami, №1, 34–42-betlar.